

АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕЙ ФИЗИКИ И АСТРОНОМИИ
ИНСТИТУТ СПЕКТРОСКОПИИ

Препринт № II

Л.И.Подобедова и А.Н.Рябцев

АНАЛИЗ СПЕКТРА ИОНА GeVII

г. Троицк
Московская область
1986

АНАЛИЗ СПЕКТРА ИОНА GeVII

Л.И.Подобедова и А.Н.Рябцев

В результате анализа перехода $3d^8 - 3p^5 3d^9$ и $3d^7 4s - 3d^7 4p$, а также уточнения идентификации резонансного перехода $3d^8 - 3d^7 4p$ найдены все уровни энергии конфигураций $3d^7 4s$, $3d^7 4p$ и $3p^5 3d^9$ в Ge VII.

Спектр иона Ge VII относится к изоэлектронной последовательности железа. Конфигурация основного состояния - $3p^6 3d^8$, нижние возбужденные конфигурации - $3d^7 4s$, $3d^7 4p$ и $3p^5 3d^9$. Анализ резонансного перехода $3d^8 - 3d^7 4p$, лежащего в области 160 - 210 Å, был выполнен в работе /1/. Были найдены все уровни основного состояния $3d^8$ и 85 из 110 уровней конфигурации $3d^7 4p$. Остальные уровни этой конфигурации либо не имеют переходов в основное состояние, либо интенсивность этих переходов слишком мала. Они могут быть найдены из исследования переходов в конфигурацию $3d^7 4s$, которые до настоящего времени были изучены в Ga VI /2/ и других ионах данной изоэлектронной последовательности меньшей кратности ионизации. Конфигурация $3p^5 3d^9$ известна в As VIII /3/ и в других более высоких членах изоэлектронной последовательности железа вплоть до SnXXV /4/. В данной работе впервые выполнен анализ переходов $3d^7 4s - 3d^7 4p$ и $3d^8 - 3p^5 3d^9$, а также уточнена идентификация резонансного перехода, что позволило найти все уровни упомянутых выше первых возбужденных конфигураций GeVII.

Спектр GeVII возбуждался в трехэлектродной вакуумной искре с параметрами разрядного контура: $C = 1 - 10$ мкФ, $L = 500 - 1000$ нГн, $U = 4 - 10$ кВ. Переходы в основное состоя-

ние, лежащие в области короче $210 \text{ \AA}$, изучались по спектрограммам, полученным на вакуумном спектрографе скользящего падения излучения (угол падения 85°) с решеткой 3600 штр/мм радиуса 3 м . При работе в области длиннее $700 \text{ \AA}$, где сосредоточены переходы между возбужденными состояниями, использовался вакуумный спектрограф нормального падения с решеткой 1200 штр/мм радиуса $6,65 \text{ м}$. Погрешность в определении длин волн в коротковолновой области оценивается в $0,004 \text{ \AA}$, а в длинноволновой — $0,007 \text{ \AA}$.

Идентификация спектра проводилась с помощью хартри-фоковских (ХФ) и полуэмпирических (ПЭ) расчетов по программам Института физики АН Лит.ССР /5,6/. Начальные значения электростатических и спин-орбитальных параметров были получены масштабированием ХФ величин в соответствии с изоэлектронными регулярностями. Для эффективных параметров были также взяты экстраполированные значения. Для описания конфигурации $3d^7 4s$ использованы эффективные параметры $\alpha_1(3d\ 3d)$, $\beta(3d3d)$ и T . В ПЭ расчетах конфигурации $3p^5 3d^9$ включены эффективные параметры, аналогичные использованным в работе /7/: α_2 и β_2 , которые вносят коррекцию в энергию $\alpha_2 L'(L'+1)$ и $\beta_2 S'(S'+1)$. Здесь L' и S' являются полными моментами конфигурации $3p^5 3d^9$. Параметры окончательных ПЭ расчетов и их отношения к ХФ величинам для конфигураций $3d^8$, $3d^7 4p$, $3d^7 4s$ и $3p^5 3d^9$ представлены в табл. I и II. Отметим, что в данной работе для удобства вновь приведены результаты анализа основной конфигурации $3p^6 3d^8$, выполненного ранее /1/.

В переходе $3p^6 3d^8 - 3p^5 3d^9$ /123 - 142 $\text{\AA}$ / идентифицировано 36 спектральных линий, в $3d^7 4s - 3d^7 4p$ /671 - 987 $\text{\AA}$ / - 235. По сравнению с прежним анализом /1/ в переходе $3d^8 - 3d^7 4p$ дополнительно найдено 37 линий, исправлена идентифика-

ция 22 линий и уточнена классификация 7 линий в соответствии с изменившимися обозначениями некоторых уровней в результате нового полуэмпирического расчета. Длины волн этого перехода также скорректированы максимум на $0,007 \text{ \AA}$ в результате новых измерений. Хотя эта коррекция и лежит в пределах взаимных ошибок измерений, все же она целесообразна, поскольку новые длины волн лучше согласуются с длинами волн других ионов германия, расположенных в области короче $300 \text{ \AA}$. Всего в переходе $3d^8 - 3d^7 4p$ теперь известно 256 линий. Полный список длин волн Ge VII опубликован в таблице III.

В таблице IV приведены уровни энергии конфигураций $3d^8$, $3d^7 4s$, $3d^7 4p$ и $3p^5 d^9$, их обозначения, состав волновых функций и разности между экспериментальным и полуэмпирическим значением уровней. Обозначения в терминах LS - связи даны, где это возможно, по терму, дающему основной вклад в волновую функцию. В составе волновых функций оставлены члены с вкладом более 10 % и не более трех для каждого уровня.

В конфигурации $3d^7 4s$ четыре уровня $(4p)^5 P_1$, $(4p)^3 P_2$, $(2F)^1 F_3$ и $(2D)^1 D_2$ отклоняются более, чем на 150 см^{-1} от полуэмпирических значений. Однако такие большие отклонения для этих уровней наблюдались и в ранее изученных ионах данной изоэлектронной последовательности. В конфигурации $3d^7 4p$ найдены 25 ранее неизвестных уровней. Подтверждена переходами $4s - 4p$ идентификация 5 уровней, дававшихся в /I/ со знаком вопроса. Это $(2H)^3 G_4$, $(2G)^3 H_4$, $(2H)^3 G_5$, $(4P)^3 P_0$, $(2H)^3 H_5$. Идентификация 19 уровней в /I/: $(4F)^5 D_3$, $(4P)^5 S_2$, $(4P)^5 D_2$, $(4P)^5 D_3$, $(4P)^5 D_0$, $(2P)^3 P_0$, $(2P)^3 P_2$, $(2P)^3 P_1$, $(4P)^5 P_3$, $(2P)^1 D_2$, $(4P)^5 P_1$, $(4P)^3 D_3$, $(2P)^3 D_1$, $(2P)^1 S_0$, $(4P)^3 P_2$, $(4P)^3 D_1$, $(2H)^3 G_3$, $(2H)^3 H_4$, $(2F)^4 G_4$ оказалась ошибочной. Для них найдены другие значения. Уровень $(4P)^5 S_2$ имеет большое рассогласование с расчетом 379 см^{-1} .

Аналогичное большое рассогласование для этого уровня имелось и в спектрах Cu IV /8/ и Zn V /9/. Следует отметить, что уровень недостаточно подтверждается изоэлектронной регулярностью. В ионах Cu IV , Zn V и Ga VI он найден с помощью различных переходов. Энергии уровней конфигурации $3d^7 4p$ по сравнению с /1/ претерпели изменения до 15 см^{-1} . Это связано как с повышением точности из относительного расположения, благодаря измерению длинноволновых переходов $4s - 4p$, так и с уточнением их абсолютной энергии в связи с упомянутой выше коррекцией длин волн резонансного перехода.

Уровень 1F_3 конфигурации $\text{Zr}^{53} d^9$ отклоняется от полуэмпирического расчета на -7155 см^{-1} . Такое поведение вызвано взаимодействием с конфигурацией $3d^7 4f$, которая согласно хартри-фоковским расчетам имеет среднюю энергию 840700 см^{-1} . Два уровня конфигурации $\text{Zr}^{53} d^9$, $5 - 3d^7 4p$ и $2 - 3d^7 4s$ по-прежнему даны со знаком вопроса, так как они определены по одному переходу малой интенсивности.

В заключение отметим, что вероятности электрических дипольных переходов были вычислены на основе ПЭ волновых функций. Величины произведений вероятностей переходов на статистические веса верхних уровней g^W использованы для сравнения с относительными экспериментальными интенсивностями. Радиальные интегралы переходов были взяты из ХФ расчетов. Приведенные в табл. III величины g^W являются средними значениями из полученных для операторов взаимодействия в формах "длины" и "скорости". Экспериментальные интенсивности имеют оценочный характер. Они получены при обработке микрофотометрических почернений линий с помощью характеристической кривой фотослоя. без учета изменения эффективности прибора с длиной волны.

Хорошее качественное согласие экспериментальных интенсивностей с вычисленными значениями g^W служило дополнительным критерием надежности анализа.

Литература

1. Л.И.Подобедова, А.А.Рамонас и А.Н.Рябцев. Опт. и спектр., 49, 453(1980).
2. Л.И.Подобедова, А.А.Рамонас и А.Н.Рябцев. Лит.физ.сб., 25, № 2, 93(1985).
3. P.Uylings, Th.A.M.Van Kleef, Y.N.Joshi, L.I.Podobedova and A.N.Ryabtsev. Physica Scripta, 29, 330 (1984).
4. Э.Я.Кононов, Л.И.Подобедова, С.С.Чурилов. Опт. и спектр., 57, 26 (1984).
5. Н.О.Богданович, Н.И.Грудзинская. Программа численного решения уравнений Хартри-Фока. ГФАП, № П001001 (1974).
6. А.А.Рамонас, О.Ю.Януконене. Программа для расчета энергетического спектра многоэлектронного атома полуэмпирическим способом. ГФАП; № П000981 (1974).
7. A.N. Ryabtsev. Physica Scripta, 28, 176 (1983).
8. E.Meinders. Physica, 84C, 117 (1976).
9. Th.A.M.Van Kleef, Y.N.Joshi. Phys.Rev.28A, 1446 (1983).

Таблица I. Значения (в см⁻¹) параметров эффективного гамилтониана и их отношения к хартри-фоковским величинам для конфигураций 3d⁸ и 3d⁷4p в GeVII

		3d ⁸		3d ⁷ 4p	
Параметр	R _{ле}	R _{ле} /P _{хф}	Параметр	R _{ле}	R _{ле} /P _{хф}
E _{av}	19190		E _{av}	553010	
F ² (3d 3d)	131141 ± 423	0.881	F ² (3d 3d)	137272 ± 159	0.888
F ⁴ (3d 3d)	82073 ± 387	0.874	F ⁴ (3d 3d)	89783 ± 362	0.919
Σ 3d	1991 ± 56	1.021	F ² (3d 4p)	35274 ± 105	0.980
α ₁ (3d 3d)	107 ± 10		G ¹ (3d 4p)	11419 ± 61	0.954
σ	145		G ³ (3d 4p)	10720 ± 150	0.938
			Σ 3d	2104 ± 13	1.015
			Σ 4p	3811 ± 28	1.149
			α ₁ (3d 3d)	35 ± 6	
			β(3d 3d)	-487 ± 49	
			α ₂ (3d 4p)	27 ± 4	
			T	-8.5 ± 0.5	
			σ	113	

Таблица II. Значения (в см^{-1}) параметров эффективного гамилтониана и их отношения к хартри-фоковским величинам для конфигураций $3d^7 4s$ и $3p^5 3d^9$ в GeVII

Параметр	$3d^7 4s$		$3p^5 3d^9$	
	$R_{\text{Пэ}}$	$R_{\text{Пэ}}/R_{\text{хф}}$	Параметр	$R_{\text{Пэ}}/R_{\text{хф}}$
$E_{\text{ав}}$	436160		$E_{\text{ав}}$	773650
$F^2(3d\ 3d)$	136257 ± 141	0.883	$F^2(3p\ 3d)$	131364 ± 247
$F^4(3d\ 3d)$	89990 ± 267	0.992	$G^1(3p\ 3d)$	130903 ± 165
$G^2(3d\ 4s)$	14138 ± 80	0.990	$G^3(3p\ 3d)$	89520 ± 377
$\sum_{3d}$	2110 ± 18	1.019	$\sum_{3p}$	22080 ± 64
$\alpha_1(3d\ 3d)$	60 ± 3		$\sum_{3d}$	2189 ± 34
$\beta(3d\ 3d)$	-464 ± 34		$\alpha_2(3p\ 3d)$	450*
π	-8.5*		$\beta_2(3p\ 3d)$	-860 ± 73
σ	111		σ	78

* Параметр фиксирован.

Таблица III. Длины волн переходов $3d^8-3p^53d^9$, $3d^8-3d^74p$ и $3d^74s-3d^74p$ в GeVII *

Переход	$\lambda, \text{Å}$		$g^w, 10^8 \text{с}^{-1}$				Переход				$\lambda, \text{Å}$		$g^w, 10^8 \text{с}^{-1}$			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
$1G_4 - 1F_3$		123.820	270	2550	$3F_2 - 3D_3$	134.425	150	133								
$3F_3 - 3F_2$		126.523	190	465	$3F_4 - 3F_3$	134.686	350	294								
$3F_2 - 3F_2$		126.910	40	100	$3F_2 - 3F_1$	135.099	90	113								
$3F_2 - 3D_1$		128.537	360	593	$3F_1 - 3F_1$	135.170	150	176								
$3F_4 - 3D_3$		129.416	710	1283	$3F_1 - 3F_0$	135.212 ^a	180	178								
$3F_3 - 3D_2$		129.645	190	235	$3F_0 - 3F_1$	135.271	30	76								
$3F_2 - 3D_2$		130.050	210	246	$3F_3 - 3F_3$	135.426	340	300								
$3F_3 - 3D_3$		130.098	240	293	$1D_2 - 3F_2$	135.774	180	224								
$3F_2 - 3F_2$		130.611	100	200	$3F_2 - 3F_3$	135.872	30	32								
$3F_1 - 3F_2$		130.676	170	365	$1G_4 - 3D_3$	136.091	40	31								
$3F_2 - 3F_1$		131.138	100	117	$3F_2 - 3F_2$	136.922	40	42								
$1S_0 - 1P_1$		131.209 ?	170	239	$3F_3 - 1D_2$	137.093	40	23								
$3F_3 - 3F_2$		132.428	280	399	$3F_4 - 3F_4$	137.281	1000	643								
$3F_0 - 3F_1$		132.500	150	160	$3F_2 - 1D_2$	137.545	130	116								
$3F_2 - 3F_2$		132.853	8	46	$3F_3 - 3F_4$	138.046	90 ^{a)}	42								
$1D_2 - 3D_3$		133.323	40	102	$1D_2 - 1D_2$	140.680	650 ^{b)}	380								
$3F_2 - 3D_2$		133.943	270	425	$3F_2 - 1D_2$	141.912	230	60								
$1D_2 - 3F_1$		133.983	30	105	$1G_4 - 3F_3$	141.940	15	14								

$3d^8$
 $3p^5$
 $3d^9$

1 0 1

3F3-(2F)3G3	174.022	2	12	1G4-(2F)1F3	180.278	790	1297
3F2-(2F)3D3	174.128	0	6	3F3-(2D)3F3			82
3F2-(2F)3G3	174.756	6	21	3P1-(2F)3D1	180.317	110	185
3F2-(2F)1D2	175.271	10	36	3P1-(2F)3D2	180.364	470	411
1D2-(2F)1F3	175.452	9	54	3F-(2P)1P1			127
3F4-(2D)1F3	176.598	1	10	1D2-(2F)1D2	180.387	180	139
3P2-(2F)1F3	177.370	60	133	3P2-(2F)3F3	180.456	220	254
3F3-(2D)1F3	177.869	20	35	3F0-(2F)3D1	180.498	180	225
3F4-(2H)3H5			18	3F3-(2D)3F4	180.663	30	37
3F2-(2D)3P1	177.904	2	14	3F2-(2D)3F2	180.712	60	24
1D2-(2F)3D1	178.213	0	9	3P1-(2F)3F2	180.719	70	81
1D2-(2F)3F3	178.470	30	75	3F2-(2D)3F2			24
1D2-(2F)3F2	178.608	100	118	3F4-(2P)3D3	180.890	15	96
3F3-(2H)3H4	178.718	3	10	3P2-(2F)3D3	181.180	400	504
3F4-(2D)3F3	178.964	1	4.4	3F4-(2D)3D3	181.217	810	941
1D2-(2F)3D3	179.177	160	182	3F3-(2P)1D2	181.325	310	238
3F4-(2D)3F4	179.349	290	184	3P2-(2F)3G3	181.861	2	3.9
3F3-(2D)1D2	179.719	10	31	3F4-(2G)3G3	181.905	300	171
1D2-(2F)3G3	179.843	5	20	3F3-(2D)3D2	181.927	380	281
3F3-(2D)3F2	179.926	30	39	3F4-(2G)1H5			12
3F4-(2H)3G3	180.187	4	10	3F4-(2G)3G4	182.008	120	72
3P2-(2F)3D2	180.238	160	227	3F2-(2P)1D2	182.123	280	219

3F3-(4P)3D2	182.152	500	294	3F3-(2G)3F2	183.459	70	73
3F3-(2P)3D3	182.225	60	12	1D2-(2D)1P1	183.576	370	382
3F4-(4P)3D3			63	3F3-(4P)3D3			78
3F2-(4P)3P1	182.281	310	299	3F4-(2G)3F3	183.598	80	85
3F2-(2H)3G3	182.309	910	936	1D2-(2D)1F3	183.957	43	443
3F4-(2H)3G5	182.407	950	1566	3F2-(2G)3G3	184.070	1	2.1
3F3-(2H)3G4	182.537	1000	1507	3F3-(2G)1F3	184.141	560	422
3F3-(2D)3D3	182.556	300	261	1G4-(2F)3D3	184.213	50	67
3F4-(2G)3G5	182.700	110	510	3F4-(4P)5D4			34
3F2-(2D)3D2	182.729	400	57	3F2-(2G)3F2	184.274	680	803
3F2-(2D)3D1			181	3F4-(2G)3H4	184.374	130	60
3F4-(2G)1F3	182.773	380	9	3F2-(4P)3D3	184.380	100	43
3F3-(4P)3P2			181	3F3-(2G)1G4	184.460	20	54
1G4-(2F)1G4	182.886	110	98	1D2-(2D)3P2	184.575	30	89
3F4-(4P)5P3	182.937	540	228	1G4-(2F)3G4	184.630	40	53
3F2-(2P)3D3	183.031	30	14	3F3-(2P)1D2	184.660	70	42
3F4-(2G)1G4	183.090	720	415	1G4-(2F)3G3	184.921	1	2.7
1G4-(2F)3F4			108	3F2-(2G)1F3	184.965	200	177
3F2-(4P)3D1	183.143	170	100	3F3-(2G)3F3	184.974	670	573
1D2-(2D)3P1	183.178	60	70	3F4-(2G)3F4	185.110	830	1005
3F3-(2G)3G3	183.256	110	95	3F4-(2G)3H5	185.125	330	45
3F3-(2G)3G4	183.364	140	111	3F3-(2P)3P2	185.235	4	4.1
3F2-(2D)3D3			64	3P1-(2D)3P0	185.304	120	90
				1S0-(2D1)3D1			110

3P1-(2D)3P1	185.402	100	141	187.944	90	144
3P2-(2P)3D2	185.486	1	8	188.084	20	42
3P0-(2D)3P1	185.594	60	88			18
3P2-(2D)1P1	185.679	330	469	188.170	2	5
1D2-(2P)1P1	185.794	210	68	188.224	5	20
3P2-(2G)3P3	185.802	270	140	188.279	160	94
1D2-(2D)1D2	185.933	580	790			89
3P0-(2D)1P1	186.003	2	9	188.297	190	36
3P2-(2D)1P3	186.067	70	88			136
1D2-(2P)3S1	186.118	280	319	188.415	100	112
1D2-(2D)3P2	186.156	50	72	188.453	20	42
3P3-(4P)5D3	186.473	4	9	188.547	30	33
3P3-(2G)3P4	186.512	100	63	188.616	10	4.1
1D2-(2D)3P3	186.524	110	113	188.698	300	271
3P2-(2D)3P2	186.700	500	641	188.737	15	25
3P3-(4P)5D2			15	188.973	80	126
3P1-(2D)3P2	186.833	90	108	189.045	30	1.9
3P2-(4P)5D1	186.890	5	11	189.204	3	21
1S0-(2D1)1P1	187.142	240	641	189.270	250	322
3P2-(4P)5D2	187.535	1	3	189.721	120	97
1D2-(4P)3P1	187.823	5	8	189.878	870	3437
1G4-(2H)1H5	187.854	740	1202	189.947	10	15
1D2-(2H)3G3			121	189.988	10	22
3P2-(2P)1P1						
3P1-(2P)1P1						
3P2-(2D)1D2						
3P2-(2P)3P1						
3P1-(5D)1D2						
3P2-(2P)3S1						
3P0-(2P)1P1						
1D2-(2D)3D2						
1D2-(2D)3D1						
3P1-(2P)3S1						
3P1-(2D)3P2						
1D2-(4P)3D2						
1D2-(2P)3D3						
3P2-(2D)3P3						
1D2-(4P)3D1						
1D2-(2D)3D3						
3P1-(4P)3P0						
1D2-(4P)3P2						
1G4-(2D)1P3						
1D2-(2G)3G3						
1G4-(2H)1G4						
1D2-(2P)3D1						
3P1-(2P)3D2						

3P2-(4P)3P1	190.023	120	152	1D2-(4P)3S1	191.463	10	20
1D2-(4P)3D3	190.060	40	69	3P2-(4F)3D1	191.503	230	332
1G4-(2H)3H4	190.230	5	51	3P1-(4P)3P2	191.577	30	23
1D2-(4P)5P1	190.282	20	65	1D2-(2G)3F3			36
3F4-(2F)3D3	190.403	730	880	1D2-(2P)3P2	191.844	30	39
3P2-(2D)3D2	190.510	2	8	3F3-(4F)3D3	191.884	60	54
1S0-(2D1)3P1	190.602	2	29	3P2-(2G)3G3	191.967	2	11
3P1-(2D)3D2	190.650	90	110	1G4-(2D)3F3	191.992	100	88
3P1-(2D)3D1			38	3F4-(4F)3F4	192.081	730	1004
1D2-(2G)1F3	190.670	270	248	3P2-(2P)3D1	192.200	20 ^m	25
1G4-(2H)3H5	190.722	100	95	3F4-(4F)3G5	192.220	380	127
3P2-(4P)3D2	190.764	20	34	3P2-(4F)3G3			68
3F4-(4F)3G4	190.818	50	35	3P3-(4F)3G4	192.307	180	92
3P0-(2D)3D1	190.850	20	34	3P2-(4P)3D3			9
3P1-(4P)3D2	190.904	3	3	3P1-(2G)3F2	192.340	5	3
3F4-(4F)3F3	191.078	70	49	3P1-(2P)3D1			14
3F3-(4F)3D2	191.160	580	587	3P2-(4P)3D3	192.421	1	9
3P2-(2D)3D3	191.202	20	63	3P0-(2P)3D1	192.549	80	33
1D2-(2P)1D2	191.228	10	20	3P2-(4P)5P1			53
3P0-(4P)3D1	191.303	40	73	3F2-(4F)3F2	192.567	850	505
4F3-(4F)3G3	191.336	10	18	3F3-(4F)3F3			652
3P2-(4P)3P2	191.438	10	22	3P1-(4P)5P1	192.684	130	165
				1D2-(4P)5D1	192.721	10	29
				3P2-(4F)3D3	192.776	5	12
				3P2-(4P)5S2	(192.806)	50	43

1D2-(4F)3D2	198.211	10	28	3P1-(4F)3D2	200.818	220	207
1D2-(4F)3F2	198.760	2	11	3P2-(4F)3F2	201.227	4	3.2
3F3-(4F)5D4	198.932	1	2.0	3P1-(4F)3F2	201.380	20	24
1D2-(4F)3D3	198.990	170	157	3P2-(4F)3D3	201.462	270	225
1G4-(2G)3H5	199.108	10	29	3P2-(4F)3F3	202.218	60	74
1D2-(4F)3F3	199.727	30	41	3P1-(4F)5D2	204.783	1	2.4
3P1-(4F)3D1	200.224	60	82	1S0-(2D)3P1	207.309	10	23
3P0-(4F)3D1	200.447	100	111	1S0-(2D)1P1	207.819	20	68
3P2-(4F)3D2	200.666	20	48				

3d⁷4s - 3d⁷4p

(4F)5F5-(4P)5D4	671.572	90	19	(2G)1G4-(2H)1G4	767.391	250	81
(4F)5F4-(4F)5D4	683.946	1	4	(2P)3P2-(2D)3P2	770.424	30	21
(4F)5F4-(4F)5D3	696.071	130	21	(2D1)3D2-(2D1)3D3	770.230	20	24
(4F)5F3-(4F)5D3	706.688	180 ^m	8	(2G)1G4-(2H)3H4	773.166	80	15
(4F)5F3-(4P)5D2	709.850	50	16	(2H)3H4-(2H)1H5	774.755	90	14
(4F)5F2-(4P)5D2	717.622	12	8	(2D1)3D3-(2D1)3D3	777.133	380	176
(2H)3H4-(2F)3G3	727.120	110 ^m	19	(4F)3P2-(2P)3S1	781.956	70	22
(4F)3F2-(2G)3F2	728.233	2	7	(2D1)3D1-(2D1)3D2	782.130	60	35
(4F)3F3-(2G)3F3	739.762	30	6.8	(4F)3P1-(2P)3S1			19
(4F)3F4-(2G)3F4	744.146	2	13	(4F)5P1-(4F)3P2	784.946	40	11
(2G)1G4-(2D)1F3	757.563	40	25	(2D1)3D3-(2D1)3D2	785.614	130	97

(2D1)3D1-(2D1)3D1	786.173	130	63	(4P)5P1-(2P)1D2	820.995	70	20
(2P)3P0-(2P)3S1	789.410	80	10	(2D)3D1-(2D)1P1			24
(2D)3D2-(2D)1P1	790.429	60	38	(4F)5F3-(4F)3P4			14
(2P)3P2-(2D)1D2	794.648	40	26	(2D)3D3-(2D)1D2	821.124	15	19
(2D)3D3-(2D)3P2	795.274	100	49	(4P)3P1-(2D)3D2	822.123	80	18
(2H)3H5-(2H)1H5	795.939	10	16	(2F)3F2-(2F)3D1	823.948	80	74
(2H)1H5-(2H)1H5	797.288	720	312	(2D)1D2-(2D)3P1	824.136	80	58
(2P)3P2-(2P)3S1	798.004	300	22	(2P)1P1-(2P)1P1			14
(2G)3G3-(2H)3G3	802.989	2	7.5	(2G)3G4-(2G)1H5	824.768	370	43
(4P)5P2-(4P)5P3	803.688	250	115	(2F)3F3-(2F)3P4	824.824	760	164
(2H)3H6-(2H)3H6	807.495	320	333	(4P)5P1-(4P)3S1	825.334	10	3.3
(4F)5F4-(4F)3G5	809.205	310	50	(2H)3H4-(2H)3H5	825.960	90	24
(2P)1P3-(2P)1P3	809.850	200	192	(4P)5P3-(4P)5D4	826.250	810	217
(2H)3H5-(2H)3H5	810.998	690	289	(2G)3G4-(2G)3G4	826.489	220	90
(2D)3D1-(2D)3P0	811.180	10	18	(2F)3F4-(2F)1G4	826.599	160	104
(2D)3D1-(2D)3P1	813.100	50	16	(4P)3P2-(4P)3D2	826.703	10	7.5
(2H)3H4-(2H)3H4	816.797	500	229	(4P)3P2-(2P)3D3	828.071	200	52
(4F)5F5-(4F)5G4	818.207	20	4.8	(2P)3P3-(2F)3D2			79
(2D1)3D2-(2D1)1P3			39	(4F)5F5-(4F)5G5	828.760	20	10
(2P)3P1-(4P)3P0	818.267	25	7.8	(2P)3P4-(2P)3G5	829.098	600	281
(2D1)1D2-(2D1)1D2	818.372	100	129	(2F)3P2-(2F)3P3	829.469	100	68
(2D1)3D1-(2D1)1P1	820.139	30	14	(4P)5P3-(2G)3H4	829.633	10	7.8
				(4F)5F4-(4F)5G3	830.122	10	7

(2F) 3F4-(2F) 3F4	830.583	110	17	(2D) 3D1-(2D) 3P2	841.342	6	10
(4P) 3P1-(4P) 3D1			9	(4F) 5F3-(4F) 5D2	842.344	60	18
(2G) 3G5-(2G) 3G5	831.138	1000	209	(2G) 3G4-(2G) 1F3	842.562	630	54
(4F) 5F5-(4F) 5G6			359	(2G) 3G3-(2G) 3F2			123
(2D1) 1D2-(2D1) 3D1	832.055	540 ^{a)}	14	(4P) 5P3-(4P) 5D3	844.003	460	84
(4P) 5P1-(2P) 3P2	832.450	120	12	(4P) 5P3-(2G) 3F4	844.713	10	3.3
(2F) 3F2-(2F) 3F2			89	(2F) 3F2-(2F) 3D3	844.963	110	18
(2F) 3F3-(2F) 3F3	(832.688)	990	94	(2G) 3G3-(4P) 3D3			30
(2D) 3D2-(2P) 1P1	833.514	20	27	(4F) 5F3-(4F) 5G3	845.244	60	8.6
(4P) 3P2-(2D) 3D3	834.967	90	46	(2P) 3P2-(2P) 3D3	846.149	160	79
(2H) 1H5-(2H) 1G4	(835.017)	950	133	(2D1) 3D3-(2D1) 3F4	846.479	220	228
(2P) 3P1-(2P) 3D2	(836.316)	1100	22	(4P) 5P2-(4P) 5D3	846.682	140	52
(4F) 5F4-(4F) 5G4	836.655	14	8.4	(4F) 5F4-(4F) 5G5	847.695	1000	243
(4F) 3F4-(4F) 3D3	837.762	170	75	(4F) 5F5-(4F) 5F4	848.331	110	25
(2G) 3G3-(2G) 3G3	838.315	270	106	(4P) 5P3-(4P) 5D2	848.512	300	15
(2F) 3F4-(2F) 3F3	838.571	70	15	(2P) 3P2-(4P) 3D1			7.2
(2P) 3P0-(4P) 3D1	838.808	6	2.1	(2D) 3D2-(2D) 3F3			124
(2G) 3G5-(2G) 1G4	839.328	220	43	(4F) 5F4-(4F) 5D3	848.758	70	22
(4P) 3P2-(4P) 3P2	839.490	100	52	(2G) 3G4-(2G) 1G4	(849.264)	1500	84
(2D) 1D2-(2D) 1F3	840.133	360	146	(4P) 5P1-(4P) 5D1			41
(2G) 3G3-(2G) 3G4	840.545	190	71	(4F) 3F3-(4F) 3D2	849.658	140	63
(2G) 3G4-(2G) 3G5	840.937	210	63	(2H) 3H4-(2D) 3F3	850.293	10	18
(2D) 3D3-(2D) 3F4	841.213	590	235	(4F) 5F2-(4F) 5D1	850.749	90	24

(4F) 3F4-(4F) 3F3	850.998	380	21	(4F) 3F3-(4F) 3F2	859.803	90	37
(4P) 5P2-(4P) 5D2	851.229	170	64	(2F) 3F2-(2F) 3G3	859.999	110	75
(4F) 5F3-(4F) 5G2	851.320	60	13	(2G) 3G4-(2G) 3F3	860.309	330	104
(4P) 3P1-(2P) 1S0	851.772	100	9	(4F) 5F3-(4F) 5D2	(860.466)	1400	86
(4F) 5F3-(4F) 5G4	852.015	940	201	(4P) 3P2-(4P) 5P1	861.141	6	10
(2G) 3G5-(2G) 3H6	853.145	1270	332	(4P) 3P1-(4P) 5P1	861.343	10	13
(2D) 1D2-(2D) 3P2			25	(2P) 1P1-(2P) 3D2	862.060	50	53
(4F) 3F3-(4F) 3G3			5.8	(4F) 5F2-(4F) 5G2	862.517	330	71
(4P) 3P2-(2P) 3D1	854.466	160	9.1	(4P) 5P1-(4P) 5D2	862.876	15	15
(2F) 3F4-(2F) 3D3			129	(2P) 3P0-(2P) 3D1	863.215	60	21
(2P) 3P1-(4P) 3D2	854.312	130	93	(2F) 3F4-(2F) 3G4	863.457	330	103
(4P) 3P1-(2P) 3D1	854.574	140	9.7	(2F) 3F3-(2F) 3G3			74
(4F) 5F1-(4F) 5D0	(854.803)	1500	24	(2D1) 1D2-(2D1) 1F3	863.754	170	140
(4F) 3P2-(4F) 3D1	855.903	150	65	(2H) 3H6-(2H) 3I7	863.955	880	383
(4F) 5F2-(4F) 5G3	856.277	710	152	(4F) 3F3-(4F) 3D3	864.148	240	85
(4P) 5P1-(4P) 5D0	856.415	50	18	(2D1) 3D2-(2D1) 3F3	864.305	30	116
(4P) 3P2-(4P) 3D3	856.586	15	25	(4P) 5P2-(2P) 3P1	864.362	120	31
(2P) 3F3-(2F) 3G4	857.178	90	51	(4F) 5F3-(4F) 5D3	864.568	680	124
(2G) 3G3-(2G) 1F3			17	(4P) 3P2-(4P) 5P2			16
(4F) 5F1-(4F) 5D1	(857.839)	1400	41	(4P) 3P1-(4P) 5P2	864.835	40	26
(2P) 3P2-(4P) 3P2	858.087	320	29	(2F) 1F3-(2F) 1G4	865.245	190	117
(2P) 3P1-(4P) 3D1	858.222	100	31	(2P) 1P1-(4P) 3P1	865.629	10	18
(4P) 3P0-(4P) 3P1	858.902	60	40	(2G) 1G4-(2G) 3G3	865.926	30	33

(2G) 1G4-(2G) 1H5	866.463	640	220	(2P) 1P1-(2D) 3D1	875.730	3	27
(4F) 3F2-(4F) 3D2	866.857	90	44	(2P) 1P1-(2D) 3D2	875.822	80	28
(2D) 3D1-(2D) 1P1	867.219	30	24	(2P) 3P2-(4F) 3D3	875.946	70	57
(2P) 3P1-(4F) 3P2	868.000	40	6.9	(4F) 5F2-(4F) 5D3	876.127	25	11
(4F) 5F4-(4F) 5F4	868.177	850	174	(2F) 3F3-(2F) 1D2			32
(2F) 1G4-(2G) 3G4	868.350	920 ^{b)}	57	(2D) 3D3-(2P) 3D3	876.207	30	23
(2D) 3D3-(2D) 3D2	869.325	6	8.4	(2D) 3D2-(2H) 3G3	876.673	10	33
(2F) 1F3-(2F) 3F4	869.594	40	51	(2D1) 3D1-(2D1) 3F2	876.851	40	90
(4F) 5F1-(4F) 5G2	869.821	80	30	(4F) 3F2-(4F) 3F2	877.424	140	55
(2P) 3P0-(4P) 5P1	870.163	15	18	(2G) 1G4-(2H) 3G5			18
(2D) 3D1-(2D) 1D2	870.314	30	15	(2G) 3G4-(2G) 3H4	877.586	30	32
(2D1) 1D2-(2D1) 1P1			60	(4F) 3F3-(4F) 3F3	878.231	130	64
(4F) 3F2-(4F) 3G3	870.494	580	150	(2H) 3H4-(2H) 3G3	878.579	200	121
(4F) 3F4-(4F) 3F4	871.183	630	188	(4F) 5F5-(4F) 5F5	880.619	890	252
(2D) 3D2-(2P) 3D2	872.346	10	18	(2P) 3P2-(4P) 5P1			2.8
(2F) 3F2-(2F) 1D2	872.572	30	32	(4P) 3P2-(2P) 1D2	880.810	5	3.2
(4F) 3F3-(4F) 3G4	872.777	780	197	(2P) 3P1-(2P) 1S0			6
(4P) 3P2-(4P) 5P3			36	(4P) 3P1-(2P) 1D2	881.068	80	50
(2D1) 3D3-(2D1) 3F3	873.051	15	29	(2D1) 3D2-(2D1) 3P2	881.261	15	23
(2F) 1F3-(2F) 3D2	873.258	25	38	(2P) 1P1-(4P) 3D2			5.6
(4F) 3F4-(4F) 3G5	874.069	310	220	(2D1) 3D1-(2D1) 3P0	881.501	5	23
(2D) 3D1-(2D) 3F2	875.221	130	93	(2F) 1F3-(2F) 3F2	881.752	15	30
(2G) 3G3-(2G) 3F3	875.547	80	20	(2D) 1D2-(2D) 1D2	882.989	30	50

(2H) 3H5-(2H) 3I5	883.098	340	19	(2D) 3D2-(2P) 3D3	893.599	10	10
(4F) 5F2-(4F) 5F1			41	(4P) 3P2-(2P) 3P2	894.063	30	38
(2G) 3G5-(2G) 3F4	883.570	820 ^{b)}	157	(2G) 3G4-(2G) 3F4	894.549	15	22
(4F) 5F3-(4F) 5F2	883.892	430	83	(2G) 3G4-(2G) 3H5	894.969	490	167
(2G) 3G5-(2G) 3H5	883.918	290	77	(2D1) 3D2-(2D1) 3P1	895.744	25	60
(2D) 3D3-(2D) 3D3			107	(4F) 5F2-(4F) 5F2	895.963	60	29
(2P) 3P2-(4P) 5P2	884.266	25	7.6	(4P) 3P1-(2P) 3P0	898.210	10	7
(2G) 1G4-(2G) 3G5			21	(2H) 3H4-(2H) 3I5	900.837	640	227
(2H) 1H5-(2H) 1I6	884.496	680	270	(2P) 3P2-(2P) 1D2	901.323	2	5.1
(4F) 5F4-(4F) 5F3	884.763	630	125	(4F) 5F3-(4F) 5F3	901.957	90	32
(2H) 3H5-(2H) 3G4	885.285	340	170	(2H) 3H6-(2H) 3G5	902.642	640	221
(2G) 1G4-(2G) 1F3	886.057	60	58	(2H) 3H5-(2H) 3I6	(903.660)	1010	229
(2D) 3D2-(2D) 3D2	886.448	100	55	(2F) 1F3-(2F) 3G4	905.722	110	50
(4F) 5F5-(4F) 5D4	886.691	740	169	(2G) 1G4-(2G) 3F3			33
(2D) 3D1-(4P) 3P0	888.048	15	7.2	(2P) 3P2-(4P) 3S1	906.591	30	28
(2D) 1D2-(2D) 3P2			17	(4F) 5F4-(4F) 5D4	908.404	100	33
(2D) 3D3-(4P) 3P2	889.001	5	16	(2D1) 3D3-(2D1) 3P2	912.974	100	103
(2G) 3G3-(4P) 5D4	889.667	15	10	(4P) 3P2-(4P) 5D1	913.424	3	2.4
(4F) 5F1-(4F) 5F1	890.763	120	40	(4P) 3P1-(4P) 5D1	913.664	2	2.9
(2H) 3H6-(2H) 3I6	891.588	30	35	(2P) 3P2-(2P) 3P2	915.165	150	28
(2P) 3P2-(4P) 5P3	892.873	5	5.4	(2D1) 1D2-(2D1) 3P3	915.281	15	21
(2G) 3G3-(2G) 3H4	893.465	540 ^{b)}	142	(4F) 3F4-(4F) 3G5	919.165	150	33
(2G) 1G4-(2G) 1G4			48	(4P) 3P1-(4P) 5D0	921.986	30	0.1

1
20
1

(2G)1G4-(2G)3H4	924.892	20	24	(4F)3F2-(4F)5D2	946.033	3	2.8
(2D)3D3-(4F)5F3	926.422	2	6.6	(2D)3D3-(2P)3P2	950.449	3	25
(2F)1F3-(2F)1D2	926.828	1090 ^{b)}	44	(2F)3F3-(4F)5D3	952.416	130 ^{a)}	3.8
(4F)3F1-(4F)5D2	929.424	940 ^{b)}	6.5	(2H)1H5-(2H)3I6	954.505	690 ^{a)}	35
(2H)1H5-(2G)3G4	933.974	120	22	(4F)5F3-(4P)5S2	968.163	220	49
(4F)3F3-(4F)5G4	937.152	60	12	(4P)5P2-(4P)5S2	971.680	70	23
(4F)3F4-(4F)5F4	943.303	4	5.4	(4F)3F4-(4F)5F5	983.397	2	12
(2G)1G4-(2G)3F4	943.743	5	10	(2H)1H5-(2G)1G4	986.587	50	33
(4P)3P2-(2P)3P1	944.785	50	21				

* Обозначения уровней даны без индексов, квантовое число старшинства атомного остатка $\gamma = 3$ не указано. Классификацию последней линии (2H)1H5-(2G)1G4 (986.587 А) следует читать как $({}^2\text{H})1\text{H}_5 - ({}^2\text{G})1\text{G}_4$.

а) Блендирована неидентифицированной линией другой кратности ионизации.

б) Блендирована линией GeV или GeVI

в) Маскирована.

В скобках приведены вычисленные значения длин волн для переходов, блендированных линиями примесных ионов.

Таблица IV. Энергии уровней конфигураций $3d^8$, $3d^7 4s$, $3d^7 4p$
и $3p^5 3d^9$ в GeVII *

Терм	J	E, см ⁻¹	E-E _{цп}	Состав волновой функции, %	
1	2	3	4	5	
<u>$3d^8$</u>					
3F	4	0	72	100 3F	
3F	3	4055	44	100 3F	
3F	2	6468	22	96 3F	
1D	2	22658	-148	66 1D	30 3P
3P	2	28827	-175	71 3P	29 1D
3P	1	29212	91	100 3P	
3P	0	29769	77	100 3P	
1G	4	37923	-34	100 1G	
1S	0	86203	53	100 1S	
<u>$3d^7 4s$</u>					
(4F)5F	5	393964	18	99(4F)5F	
(4F)5F	4	396659	65	98(4F)5F	
(4F)5F	3	398813	99	98(4F)5F	
(4F)5F	2	400338	120	99(4F)5F	
(4F)5F	1	401310	134	99(4F)5F	
(4F)3F	4	405833	-85	97(4F)3F	
(4F)3F	3	409481	-45	98(4F)3F	
(4F)3F	2	411818	-26	98(4F)3F	
(4F)5P	3	421833	-114	99(4F)5P	
(4F)5P	2	422209	-109	88(4F)5P	12(2P)3P
(4F)5P	1	423790	-171	92(4F)5P	
(2G)3G	5	427035	-35	94(2G)3G	
(2G)3G	4	428431	102	86(2G)3G	

1	2	3	4	5
(2G)3G	3	430455	93	99(2G)3G
(4P)3P	2	432065	228	47(4P)3P 38(2P)3P
(4P)3P	1	432097	32	44(4P)3P 24(2P)1P 21(2P)3P
(2P)3P	0	433275?	-72	55(2P)3P 45(4P)3P
(2G)1G	4	434261	-46	80(2G)1G 11(2G)3G
(2P)3P	2	434645	-57	51(4P)3P 35(2P)3P
(2P)3P	1	435977	69	52(2P)3P 35(4P)3P
(2H)3H	6	437438	-120	100(2H)3H
(4P)3P	0	438647?	-2	55(4P)3P 45(2P)3P
(2D)3D	3	438698	-48	76(2D)3D 23(2D1)3D
(2H)3H	5	438931	16	90(2H)3H
(2P)1P	1	439551	-9	38(2P)1P 26(2D)3D 16(2P)3P
(2D)3D	2	440920	-42	57(2D)3D 15(2D1)3D 14(2D)1D
(2H)3H	4	441167	15	87(2H)3H 11(2G)1G
(2H) I	5	444819	-147	91(2H)1H
(2D)3D	1	445585	-38	43(2D)3D 37(2P)1P
(2D)1D	2	447235	-98	61(2D)1D 15(2D1)1D 11(2D)3D
(2P)3P	2	462416	117	99(2P)3P
(2P)3P	3	462884	35	98(2P)3P
(2P)3P	4	463729	-147	99(2P)3P
(2P)1P	3	469133	221	98(2P)1P
(2D1)3D	1	498640	-48	81(2D1)3D 18(2D)3D
(2D1)3D	2	499206	-58	78(2D1)3D 19(2D)3D
(2D1)3D	3	500364	-41	76(2D1)3D 23(2D)3D
(2D1)1D	2	505648	193	76(2D1)1D 21(2D)1D

1	2	3	4	5
<u>3d⁷4p</u>				
(4F)5D	4	506743	-77	47(4F)5D 41(4F)5F
(4F)5F	5	507521	-36	80(4F)5F 13(4F)5G
(4F)5F	3	509684	-17	60(4F)5F 30(4F)5D
(4F)5F	4	511843	33	35(4F)5D 33(4F)5F 23(4F)5G
(4F)5F	2	511950	34	74(4F)5F 17(4F)5D
(4F)5F	1	513576	78	87(4F)5F
(4F)5G	6	514281	44	99(4F)5G
(4F)5D	3	514478	39	42(4F)5D 34(4F)5G
(4F)5G	5	514626	45	56(4F)5G 23(4F)3G 19(4F)5F
(4F)5G	4	516182	102	56(4F)5G 21(4F)5F
(4F)5G	2	516277	65	56(4F)5G 32(4F)5D
(4F)5G	3	517123	118	51(4F)5G 23(4F)5F 15(4F)5D
(4F)5D	2	517526	83	35(4F)5D 33(4F)5G 19(4F)5F
(4F)5D	1	517882	7	75(4F)5D 16(4F)5D
(4F)5D	0	518296?	24	81(4F)5D 18(4F)5D
(4F)3G	5	520237	-2	69(4F)3G 30(4F)5G
(4F)3F	4	520617	-43	81(4F)3F
(4F)3F	3	523344	-52	63(4F)3F 21(4F)3D
(4F)3G	4	524060	28	83(4F)3G 14(4F)5G
(4F)5S	2	525123?	-379	72(4F)5S 16(4F)3F
(4F)3D	3	525200	-90	67(4F)3D 20(4F)3F
(4F)3F	2	525786	-14	60(4F)3F 23(4F)5S
(4F)3G	3	526696	48	90(4F)3G
(4F)3D	2	527177	-89	73(4F)3D
(4F)3D	1	528653	-98	83(4F)3D

	1	2	3	4	5	
(2P)3P	1	537900	-110	33(2P)3P	20(4P)3S	11(4P)5P
(4P)5D	2	539686	117	50(4P)5D	11(4F)5D	10(2P)3D
(2G)3H	5	540170	83	56(2G)3H	20(2G)1H	14(2G)3G
(2G)3F	4	540217	17	53(2G)3F	13(2G)3G	
(4F)5D	3	540316	57	63(4P)5D	13(4P)3D	10(4F)5D
(4P)5D	0	540556?	-259	36(4P)5D	32(2P)3P	16(4F)5D
(4P)5D	1	541541	-60	58(4P)5D	13(4P)3S	10(4P)5D
(2G)3H	4	542376	95	79(2G)3H		
(4P)5D	4	542862	70	86(4P)5D		
(2P)3P	0	543430?	-56	47(2P)3P	27(4P)5D	13(2D)3P
(2P)3P	2	543913	-213	50(2P)3P	10(4P)5D	
(2G)3H	6	544249	74	89(2G)3H		
(2G)3F	3	544670	-56	53(2G)3F	28(2G)3G	
(4P)3	1	544951	-107	31(2P)3P	24(4P)5P	18(4P)3S
(2P)1D	2	545592	95	26(4P)5P	21(2P)1D	19(2P)3D
(2G)1G	4	546178	42	39(2G)1G	29(2G)3F	17(2H)1G
(4P)5P	3	546636	129	42(4P)5P	18(4P)3D	18(2P)3D
(2G)1F	3	547118	33	43(2G)1F	13(2G)3F	10(2D)1F
(2G)3G	5	547345	-127	76(2G)3G	13(2G)1H	
(4P)5P	2	547728	98	44(4P)5P	13(4P)3D	11(4P)5D
(4P)5P	1	548195	112	24(4P)5P	23(4P)3S	23(2P)3D
(2H)3G	5	548225	117	84(2H)3G		
(4P)3D	3	548808	58	44(4P)3D	21(4P)5P	14(2G)3G
(2P)3D	1	549121	120	33(4P)5P	24(2P)3D	16(4P)3D
(2G)3F	2	549137	56	90(2G)3F		
(2G)3G	4	549426	-153	68(2G)3G	14(2G)3H	

1	2	3	4	5
(2P)1S	0	5495037	48	65(2P)1S 23(4P)3P
(2H)3I	6	549592	-196	58(2H)3I 35(2H)1I
(2G)1H	5	549675	55	50(2G)1H 37(2G)3H
(2G)3G	3	549742	-156	44(2G)3G 18(2G)3F 10(4P)3D
(4P)3P	2	551188	-102	36(4P)3P 25(4P)3D 15(2D)3P
(2D)3D	3	551831	-98	47(2D)3D 15(2D1)3D 14(2P)3D
(2H)3G	4	551889	147	81(2H)3G
(2H)3I	5	552176	-37	83(2H)3I 10(2G)1H
(4P)3D	1	552495	47	35(4P)3D 23(4P)3P 15(2P)3D
(2P)3D	3	552823	153	35(2P)3D 27(2D)3F 16(4P)5P
(4P)3D	2	553030	77	32(4P)3P 16(2D)3F 15(4P)3D
(2H)3I	7	553185	-119	100(2H)3I
(2D)3D	2	553730	139	29(2D)3D 19(4P)3D 11(2D)1D
(2D)3D	1	553741	254	37(2D)3D 23(2P)1P 13(4P)3P
(2H)3G	3	554987	194	63(2H)3G
(4P)3P	1	555075	-69	47(4P)3P 16(4P)3D 14(2P)3D
(2P)3D	2	555549	-77	44(2P)3D 18(2P)1D 16(2D)3F
(2D)3F	4	557572	-106	76(2D)3F 19(2D1)3F
(2H)1I	6	557878	-105	60(2H)1I 33(2H)3I
(4P)3P	0	558187	-299	69(4P)3P 30(2P)1S
(2D)3F	3	558778	107	34(2D)3F 15(2G)1F 14(2P)3D
(2D)3F	2	559843	-63	37(2D)3F 16(2D)1D 14(2D)3D
(2P)3S	1	559953	-4	60(2P)3S 11(2P)3P
(2D)1D	2	560486	-5	30(2D)1D 21(2D)3P 18(2P)1D
(2P)1P	1	560894	208	39(2P)1P 11(2D)3D 10(4P)3D
(2H)3H	6	561279	-151	94(2H)3H

1	2	3	4	5
(2H)3H	5	562236	71	88(2H)3H
(2H)3H	4	563599	62	92(2H)3H
(2D)3P	2	564446	-9	32(2D)3P 19(2D)1D 13(4P)3P
(2H)1G	4	564577	36	61(2H)1G 35(2G)1G
(2D)1F	3	566263	9	52(2D)1F 14(2G)1F 11(2D1)1F
(2D)1P	1	567391	-138	40(2D)1P 20(2D)3P 15(2P)1P
(2D)3P	1	568575	28	36(2D)1P 30(2D)3P
(2D)3P	0	568862	-8	68(2D)3P 14(2P)3P 10(2D1)3P
(2H)1H	5	570244	-10	90(2H)1H
(2F)1D	2	577022	149	47(2F)1D 38(2F)3F
(2F)3G	3	578696	101	63(2F)3G 19(2F)3F 10(2H)3G
(2F)3G	4	579547	-68	45(2F)3G 26(2F)3F 18(2G)1G
(2F)3D	3	580763	-119	56(2F)3D 21(2F)3F
(2F)3	2	582542	72	52(2F)3F 27(2F)1D 13(2F)3D
(2F)3F	3	582977	54	51(2F)3F 24(2F)3D 15(2F)3G
(2F)3D	2	583647	-50	68(2F)3D 19(2F)1D
(2F)3D	1	583788	62	87(2F)3D
(2F)3F	4	584123	130	42(2F)3G 34(2F)1G 19(2F)3F
(2F)3G	5	584341	-20	92(2F)3G
(2F)1G	4	584712	-63	48(2F)3F 45(2F)1G
(2F)1F	3	592619	-160	92(2F)1F
(2D1)3P	2	609898	-106	75(2D1)3P 20(2D)3P
(2D1)3P	1	610851	-85	76(2D1)3P 15(2D)3P
(2D1)3P	0	612085	-67	83(2D1)3P 15(2D)3P
(2D1)3F	2	612681	6	74(2D1)3F 20(2D)3P
(2D1)3F	3	614904	34	69(2D1)3F 18(2D)3P

	1	2	3	4	5	
(2D1)3F	4	618502	97	73(2D1)3F	22(2D)3F	
(2D1)1P	1	620557	206	70(2D1)1P	10(2D)1P	
(2D1)1F	3	621422	-1	69(2D1)1F	18(2D)1F	
(2D1)3D	1	625836	41	65(2D1)3D	19(2D)3D	11(2D1)1P
(2D1)3D	2	626496	-14	64(2D1)3D	20(2D)3D	
(2D1)1D	2	627844	-108	59(2D1)1D	23(2D)1D	
(2D1)3D	3	629033	-7	66(2D1)3D	24(2D)3D	

3p⁵3d⁹

3F	4	728432	27	100 3F		
1D	2	733491	-12	77 1D	18 3F	
3F	3	742467	-79	91 3F		
3F	2	759175	84	53 3F	22 3D	15 3P
3P	1	769022	-69	81 3P	19 3D	
3P	0	769854?	58	100 3P		
3D	3	772711	33	90 3D		
3D	2	775405	4	34 3D	28 3F	27 3P
3D	1	784470	-25	75 3D	16 3P	
3P	2	794440	-22	53 3P	43 3D	
1P	1	848346?	2	91 1P		
1F	3	845547	-7155	97 1F		

* Обозначения уровней даны без индексов, см. примечание к табл. III.